

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM ERA PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD KE-21

Steaven Gabriel

Email: 1910111110008@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pembelajaran sejarah tentu tidak terlepas dari perancangan strategi pembelajaran. Mengapa begitu? Hal ini terjadi agar dalam proses belajar mengajar menjadi teratur, tepat, efektif, dan maksimal hasilnya. Kemudian perencanaan pembelajaran sejarah harus terjadi sebelum pembelajaran sejarah dilaksanakan, yang mana ini menjadi kerangka sistematis dalam kegiatan belajar mengajar supaya memperoleh tujuan yang diinginkan. Perencanaan pembelajaran sejarah tentu penting karena tanpa ada perencanaan maka pembelajaran sejarah akan berjalan serampangan. Perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran saling membutuhkan, tanpa adanya perencanaan pembelajaran tentu guru akan kesulitan dalam memilih strategi yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Perkembangan zaman juga mempengaruhi pola pikir seorang guru dalam melakukan perencanaan pembelajaran dan pemilihan strategi pembelajaran. Guru yang profesional harus menyusun perencanaan dan memilih strategi yang tepat sehingga bisa komprehensif dalam menyampaikan materi dengan menggunakan teknologi sebagai alat bantu. Teknologi di era abad ke-21 kini menjadi penting dan diandalkan dalam menghidupkan kegiatan belajar mengajar supaya tidak terkesan monoton, datar, dan kuno.

Kata Kunci: *Strategi Pembelajaran, Guru, Abad 21*

PENDAHULUAN

Ada pertanyaan yang muncul, mengapa dalam pembelajaran sejarah seorang guru memerlukan strategi dalam mengajar? Menurut penulis ini berkaitan dengan profesionalisme dan kualitas guru yang mengajar sejarah. Guru yang profesional dan berkualitas tentu saja akan memiliki pemikiran dan perencanaan strategi yang matang sebelum melaksanakan pembelajaran di kelas, maka untuk mencapai output pembelajaran yang baik, diperlukan strategi yang baik pula untuk mencapainya. Demikian penulis selaras dengan pernyataan “Guru tanpa menguasai bahan pelajaran, strategi pembelajaran,

mendorong siswa belajar untuk mencapai prestasi yang tinggi maka, segala upaya peningkatan kualitas pendidikan tidak akan mencapai hasil yang maksimal” (Susanto, 2020: 10).

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Perencanaan dan strategi, kedua kegiatan ini muncul ketika seseorang akan mencapai suatu target atau tujuan, seperti yang dikatakan Antoine de Saint-Exupéry, “*A goal without a plan is just a wish* (Tujuan tanpa rencana hanyalah keinginan)” maka begitulah yang terjadi jika pembelajaran sama sekali tidak terencana, hanya akan menjadi keinginan dan bukan menjadi kebutuhan. Keterkaitan yang terjalin antara perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran adalah seperti simbiosis mutualisme, yang mana saling membutuhkan dan saling menguntungkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang maksimal. Perencanaan pembelajaran merupakan proses untuk merancang tindakan secara sistematis dalam melaksanakan pembelajaran agar berjalan teratur, sedangkan strategi pembelajaran secara umum bermula dari perencanaan dan evaluasi pembelajaran. Strategi pembelajaran didapatkan setelah melakukan percobaan dan kesalahan (*trial and error*) selama proses pembelajaran yang sudah direncanakan (Setiawan, 2020: 2).

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Perkembangan teknologi menyentuh segala bidang termasuk bidang pendidikan, imbas dari perkembangan ini merambat dan mengubah cara mengajar seorang guru, terkhusus di abad 21 ini. Guru tidak melulu menjelaskan dan “menyuapi” siswa terus-menerus, namun siswa diajak untuk berpikir dan mengutarakan pendapatnya dalam proses belajar mengajar. Kemudian guru dan siswa pun dilengkapi fasilitas teknologi yang mampu menyokong pembelajaran supaya efektif dan maksimal. Adanya kehadiran teknologi dalam kegiatan belajar diharapkan mampu berperan sebagai alat bantu untuk tercapainya proses belajar mengajar dalam situasi apapun. Misalnya saat dilanda pandemi COVID-19 maka berdampak kepada dirumahnya seluruh siswa dan guru untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Siswa masih bisa menggali informasi dan mengedukasi diri mengenai pelajaran sejarah dengan hadirnya teknologi di rumah masing-masing yang bisa diakses melalui perangkat gadget, sedangkan guru masih mampu menjelaskan materi pembelajaran sejarah menggunakan media pembelajaran yang disajikan lewat pertemuan video konferensi menggunakan berbagai perangkat lunak atau aplikasi. Tentu saja dibalik kemudahan di era teknologi di abad 21 ini akan selalu ada kendala atau masalah. Masalah yang seringkali muncul adalah koneksi internet dan jaringan yang lemah, kurang cepat dan tanggapnya guru dalam merespon pertanyaan-pertanyaan siswa dan konten materi yang tidak semua tersampaikan secara komprehensif (Fajar dkk, 2021: 3). Masalah lain adalah faktor SDM peserta didik guru yang masih gagap dalam mengoperasikan

teknologi. Hasil dari pembelajaran daring ini menciptakan kondisi yang tidak teratur dalam pembelajaran.

SIMPULAN

Perancangan strategi pembelajaran merupakan kegiatan profesional guru dalam mengimplementasikan komitmen pada hal berikut:

1. kepada peserta didik dan proses belajarnya;
2. kepada penguasaan secara mendalam bahan pelajaran yang akan diajarkannya;
3. kepada cara penyampaiannya kepada siswa;
4. kepada tanggung jawab dalam memantau hasil belajar siswa melalui berbagai teknik evaluasi;
5. kepada pemikiran yang sistematis tentang apa yang dilakukan;
6. kepada refleksi dan koreksi, belajar dari pengalaman dan memperhitungkan dampaknya pada proses belajar mengajar;
7. kepada lingkungan profesinya, sehingga menciptakan interaksi yang luas dan profesional.

Keterkaitan yang terjalin antara perencanaan pembelajaran dan strategi pembelajaran adalah seperti simbiosis mutualisme, yang mana saling membutuhkan dan saling menguntungkan untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang maksimal serta adanya kehadiran teknologi abad ke-21 dalam kegiatan belajar diharapkan mampu berperan sebagai alat bantu untuk tercapainya proses belajar mengajar dalam situasi apapun, namun tetap masih ada beberapa kendala yang menjadi tugas setiap insan untuk ditemukan solusinya.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Fajar, D. A., & Sidqi, M. F. (2021, April). EVALUASI PEMBELAJARAN DARING PADA MASA PANDEMIC COVID-19 DI PKBM (PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT) DI KABUPATEN PEKALONGAN. In *NATIONAL SEMINAR OF PBI (English Language Education)* (pp. 1-7).

Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).

Setiawan, Y. E. (2020). The Thinking Process of Students Using Trial and Error Strategies in Generalizing Linear Patterns. *Numerical: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 1-12.

Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).